

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИЗМА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

DEVELOPMENT OF A MOBILE APPLICATION FOR TOURISM ORGANISATION AT THE REGIONAL LEVEL

МИТРОФАНОВ ДМИТРИЙ ДЕНИСОВИЧ,

*Волжский политехнический институт (филиал) Волгоградского
государственного технического университета.*

MITROFANOV DMITRY DENISOVICH,

Volzhsy Polytechnic Institute (branch) of Volgograd State Technical University.

*Научный руководитель: Алпатов Алексей Викторович,
кандидат физико-математических наук, доцент,*

*Волжский политехнический институт (филиал) Волгоградского
государственного технического университета.*

Scientific supervisor: Alpatov Alexey Viktorovich,

Cand. Sci. (Physics and Mathematics), Associate Professor,

Volzhsy Polytechnic Institute (branch) of Volgograd State Technical University.

В статье анализируется влияние мобильных технологий на туризм в контексте самостоятельных путешествий. Обсуждается необходимость мобильных приложений для улучшения опыта самостоятельных путешественников, выделяются ключевые функции и проблемы, связанные с их отсутствием. Приводится анализ популярных приложений, таких как Яндекс Карты, 2ГИС и Туту.ру, которые предлагают пользователям инструменты для планирования маршрутов и информацию о достопримечательностях. Основная цель разработки приложений для самостоятельного туризма – улучшение пользовательского опыта через комплексное предоставление информации о местах посещения и оптимизацию маршрутов. Предлагаемое приложение решает задачи построения маршрутов, детализации достопримечательностей и пользовательской адаптации путевых точек.

The article analyses the impact of mobile technology on tourism, particularly in the context of independent travel. It discusses the need for mobile apps to improve the experience of independent travellers, highlighting key features and the problems associated with their absence. An analysis of popular apps such as Yandex Maps, 2GIS and Tutu.ru, which offer users route planning tools and information about attractions, is provided. The main goal of developing self-tourism applications is to improve user experience through comprehensive provision of information about places to visit and route optimisation. The proposed application solves the tasks of route building, sightseeing details and customisation of waypoints.

Ключевые слова: *мобильное приложение, самостоятельный туризм, информационные технологии, планирование маршрутов, достопримечательности, Python, SQL.*

Key words: *mobile application, self-tourism, information technology, route planning, attractions, Python, SQL.*

Современное развитие информационных технологий на сегодняшний день позволяет стремительно прогрессировать индустрии туризма. Уже продолжительное время без сети Интернет не обходится ни один туристический объект, не говоря уже о гостиницах и отелях [1, с. 25]. Сегодня очень популярными стали мобильные приложения, сочетающие в себе обширный функционал, сервисы и услуги в удобном и понятном интерфейсе.

Путешественники часто сталкиваются с трудностями при планировании маршрутов и поиске интересных мест без помощи специализированных инструментов. В настоящее время смартфоны способны отслеживать географическое положение и перемещения владельцев, чтобы предоставлять им услуги на основе местоположения, начиная от использования текущего местоположения в алгоритме оценки поисковых систем (если кто-то ищет ресторан, то, вероятно, что он заинтересован в ресторанах расположенных поблизости), до технологии дополненной реальности, чтобы способствовать посещению археологических объектов [2, с. 67]. Это позволит путешественникам глубже погружаться в культуру и историю мест, которые они посещают, и делать их путешествие более насыщенным и интересным.

В процессе туризма без использования специализированных мобильных приложений путешественники могут столкнуться с несколькими проблемами:

- Отсутствие актуальной информации о достопримечательностях;
- Принятие решения о составлении маршрута;
- Ограниченное понимание культурного и исторического контекста местности.

Трудности с построением оптимального маршрута без использования специализированного приложения также могут привести к неэффективному использованию времени в путешествии. Путешественникам приходится самостоятельно искать маршруты до интересующих их объектов, что может привести к ненужным обходам и потере времени.

Наконец, ограниченное понимание культурного и исторического контекста места без поддержки обогащенного контентом мобильного приложения может уменьшить глубину путешественника и его восприятие посещаемых мест.

Цель разработки данного мобильного приложения - создать реально работающий инструмент для улучшения и оптимизации процесса планирования и проведения путешествий. Оно должно обеспечить быстрый доступ к информации об достопримечательностях и маршрутах, улучшая туристский опыт путешественников.

Кроме того, приложение должно предлагать функцию составления маршрутов в сочетании с получением подробной информации о местах посещения, что помогает заранее подготовиться к путешествию.

Таким образом, разработка мобильного приложения для организации самостоятельного туризма призвано создать современный, удобный инструмент, позволяющий получать доступ к информации о достопримечательностях и строить маршруты, упрощая процесс самостоятельного планирования путешествия.

Создание мобильного приложения для самостоятельного туризма происходит в несколько этапов:

1. Определение требований. На этом этапе определяются основные требования к приложению.
2. Проектирование. Этот этап связан с созданием структуры приложения, включая архитектуру, базу данных, пользовательский интерфейс и так далее.
3. Разработка. На этом этапе разрабатывается код приложения. Он включает в себя функциональные модули для построения маршрутов и представления всей информации, связанной с местными достопримечательностями.
4. Тестирование: Приложение тестируется на различных устройствах и операционных системах.

5. Реализация. На этом этапе приложение выкладывается в магазины приложений – Google Play и App store – для скачивания и использования пользователями.

Мобильное приложение отвечает за построение маршрутов и предоставление информации о достопримечательностях, помогая путешественникам планировать свои поездки. Основными требованиями являются:

1. Скорость обработки информации и данных. Приложение должно обеспечивать быстрый и точный расчет маршрута и мгновенный доступ к информации о достопримечательностях.

2. Гибкость и расширяемость. Приложение должно удовлетворять разнообразные потребности путешественников, позволяя легко добавлять маршруты и обновлять информацию о точках интереса.

3. Удобный интерфейс. Это необходимо для упрощения использования приложения, чтобы пользователи могли быстро находить интересующую их информацию о местах посещения и строить маршруты без лишних сложностей.

Среди основных функциональных возможностей мобильного приложения можно выделить следующие.

1. Сбор данных о достопримечательностях. Приложение должно содержать информацию о достопримечательностях, таких как исторические памятники, музеи, парки, и другие интересные места.

2. Построение маршрутов. Приложение должно позволять строить маршруты в соответствии с предпочтениями пользователей: пешие, велосипедные прогулки, продолжительность маршрута и интересующие категории достопримечательностей.

3. Предоставление информации о достопримечательностях. Приложение должно предоставлять подробную информацию о каждой достопримечательности, включая историю, часы работы, рекомендации по посещению и другие полезные данные.

4. Интерактивные карты. В приложении должна быть интерактивная карта, по которой пользователь может легко ориентироваться и находить интересующие его места.

5. Заготовленные маршруты. В приложении должна быть возможность выбрать заранее построенный маршрут.

В настоящее время существует огромное количество мобильных приложений для туристов, которые можно использовать как в процессе организации поездки, так и во время путешествия [3, с. 173]. Все они имеют достаточно широкий функционал со своими достоинствами и недостатками, а также обладают уникальностью, соответственно [4, с. 260]. Они предоставляют цифровой контент, который подробно описывает достопримечательности и обогащает впечатления от путешествия, а также помогают построить маршруты.

Для определения веса каждого критерия следует воспользоваться аналитической иерархической процедурой Саати [5, с. 6]. В табл. 1 представлена матрица парных сравнений, средние геометрические веса и веса критериев.

Таблица 1. Матрица парных сравнений, средние геометрические веса и веса критериев

Критерии	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	Среднее геометрическое	Вес критерия
A_1	1	3	5	7	5	3.5	0,501
A_2	1/3	1	3	5	3	1,72	0,246
A_3	1/5	1/3	1	3	1	0.72	0,104
A_4	1/5	1/3	1	3	1	0.72	0,104
A_5	1/7	1/5	1/3	1/3	1	0,32	0,045
Сумма						6,96	1

Для сравнительного анализа аналогов приложений методом Саати были выбраны следующие критерии:

1. A_1 – Интерфейс;
2. A_2 – Информационное содержание;
3. A_3 – Построение маршрутов;
4. A_4 – Быстродействие;
5. A_5 – Офлайн-доступ.

По введенной шкале определим количество значения функциональных возможностей X_{ij} (Табл. 2). Вычислим интегральный показатель качества для каждого приложения.

Таблица 2. Интегральные показатели качества

Критерий	Весовой коэффициент	Программный продукт				
		Яндекс.Карты	2ГИС	Туту.ру	Рамблер/Путешествия	РоссТуризм
1	0.501	4	2	4	4	1
2	0.246	1	5	4	3	5
3	0.104	4	3	3	5	5
4	0.104	4	4	5	4	4
5	0.045	4	4	3	4	4
Интегральный показатель качества Q		3.262	3.140	3.955	3.858	2.847

На рис. 1 представлена модель разрабатываемого приложения в нотации DFD.

Рис. 1. Диаграмма общего потока данных приложения

Основываясь на проведенном анализе существующих мобильных приложений для самостоятельного туризма, отметим, что лишь некоторые из них предлагают комплексный подход к планированию путешествий и ориентации по местности. В связи с этим возникает необходимость создания информационного ресурса, посвященного внутреннему туризму [6, с. 93], специально предназначенного для удовлетворения потребностей путешественников. Несмотря на огромное количество доступных инструментов и ресурсов, большинство из этих приложений имеют аналоги, но все же они не лишены недостатков. Например, значительная часть из них ограничивается предоставлением базовой информации о достопримечательностях, что не всегда удовлетворяет потребности туристов в комплексном планировании своего путешествия.

Данная модель (см. рис.) демонстрирует логику навигации и взаимодействия пользователя с приложением. Входя в приложение, пользователь сначала проходит авторизацию, после чего ему доступна главная страница, которая является отправной точкой для дальнейших действий. С главной страницы пользователь может перейти к просмотру маршрутов или оставить обратную связь. При выборе просмотра маршрутов открывается страница с маршрутами, а для отправки обратной связи пользователь заполняет форму, которая впоследствии сохраняет данные в базу данных.

Мобильное приложение для организации туризма создается с использованием языка программирования Java, Python и SQL [7, с. 3]. В процессе разработки были определены три ключевых модуля мобильной системы.

Модуль «Аутентификация» доступен для всех пользователей мобильного приложения. Он отвечает за создание новых учетных записей и вход в систему для зарегистрированных пользователей. Во время регистрации модуль требует такие данные, как адрес электронной почты и пароль, обеспечивая учетную запись без лишних персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности. Это позволяет пользователям быстро и безопасно получить доступ к функционалу построения маршрутов и просмотра информации о достопримечательностях.

Модуль «Планирование маршрута» предназначен для помощи путешественникам в составлении индивидуализированных путевых точек. Используя данные о местоположении и предпочтениях, модуль способен предложить оптимальный маршрут, включающий интересные достопримечательности и события в округе. Без этого модуля путешественники могли бы столкнуться с трудностями в нахождении стоящих мест и организации своего времени.

Модуль «Обратная связь» предлагает пользователям оставлять отзывы о посещенных местах и маршрутах. Эта функция не только обеспечивает важные данные для других пользователей, но и позволяет улучшать качество информации в приложении. Путешественники, не располагающие такой информацией, рискуют потратить время на посещение мест, которые могут оказаться неподходящими или не соответствующими их интересам.

Все данные, собранные этими модулями, хранятся и обрабатываются в защищенной базе данных, что гарантирует безопасность пользовательской информации и стабильность работы приложения.

Таким образом, изучение существующих мобильных приложений для самостоятельного туризма показало, что, несмотря на общность функционала, уровень его реализации сильно различается между приложениями. Поэтому, было принято решение создать мобильное приложение для туризма, которое бы стало комплексным решением для путешественников.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Давыденко А.И. Влияние популярных мобильных приложений на развитие регионального туризма / А.И. Давыденко, А.А. Черноусов // Управление в России: проблемы и перспективы. 2019.

№ 2. С. 25-30. EDN LKJONK.

2. Овсянникова А.А. Мобильные приложения как инструмент развития туризма // Научно-образовательный потенциал молодежи в решении актуальных проблем XXI века. 2018. № 10. С. 66-68. EDN XPCLGX.

3. Шкарбан Ф.В. Мобильные приложения в сфере туризма / Ф.В. Шкарбан, Д.Э. Эльвединов // Информационно-компьютерные технологии в экономике, образовании и социальной сфере. 2017. № 1(15). С. 167-176. EDN YIOVGV.

4. Сердюков С.Д. Анализ практики применения мобильных приложений в индустрии туризма // Естественно-гуманитарные исследования. 2022. № 43(5). С. 257-270. EDN LOLFAF.

5. Рыбанов А.А. Определение весовых коэффициентов сложности тем учебного курса на основе алгоритма Саати // Педагогические измерения. 2014. № 4. С. 21-28.

6. Вишневская Е.В. Мобильные технологии как инструмент продвижения регионов России в глобальном туристском пространстве / Е.В. Вишневская, Т.Б. Климова, Ю.В. Ковтун // Фундаментальные исследования. 2016. № 5-1. С. 88-93. EDN VZAVUH.

7. Кутузова А.А. Сравнительный анализ языков программирования для разработки мобильных приложений // Современные научные исследования и инновации. 2023. № 4(144). EDN GCBRMH.

© Митрофанов Д.Д., 2024.